

O VIOLÃO E O BAIÃO EM *ARROZ CARRETEIRO*: ANÁLISE RÍTMICA, DISCUSSÃO IDIOMÁTICA DO INSTRUMENTO E ABORDAGENS INTERPRETATIVAS

Pedro Miranda dos Santos Júnior
Universidade Federal do Pará (UFPA) – pedro.mjur@gmail.com

Dr. Alexsander Jorge Duarte
Universidade Federal do Pará (UFPA) – alexduarte@ufpa.br

Me. Jonathan Guimarães e Miranda
Universidade Federal do Pará (UFPA) – jgmufpa@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo consiste em uma análise musical a investigação rítmica e idiomática do violão na peça *Arroz Carreteiro* composta pelos alunos Pedro Miranda Jr e Polyana Dias. Examina como o violão incorpora elementos rítmicos para expressar o *baião* com autenticidade, explorando sua relação com padrões rítmicos como o *tresillo*, que Sandroni (2002) fomenta em sua pesquisa sobre “síncope característica” em ritmos latino-americanos, como também o padrão rítmico da zabumba atestado por Barreto (2012). Concluindo com um acervo e reflexões diante do idiomatismo e de possibilidades performática para com o violão brasileiro.

Palavras-chave: Ritmo violonístico; análise rítmica; baião; tresillo; desenvolvimento idiomático.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a peça “Arroz Carreteiro” dos compositores Pedro Miranda Jr e Polyana Dias, alunos da Pós-Graduação *Processos Criativos – Composição e Performance* na UFPA (Universidade Federal do Pará). A peça tem como gênero musical o “baião” que através de análise permitirá discussões acerca do seu padrão rítmico expressado no violão, levantando possibilidades técnicas e interpretativas, além de abordar questões idiomáticas do instrumento.

O interesse pelo trabalho partiu primeiramente da possibilidade de realizar a junção da criação, performance e pesquisa em diálogo com o que foi trabalhado durante o Curso de Especialização. A peça escolhida traz consigo elementos de um duo camerístico com instrumento melódico-harmônico e outro harmônico, no caso do violão, possui elementos contrapontísticos, melódicos e expressivos dentro da estilística rítmica do baião.

O objetivo do trabalho é analisar aspectos técnicos e idiomáticos do violão presentes na peça *Arroz Carreteiro* estabelecendo uma relação dialógica com os instrumentos percussivos tipicamente utilizados no baião “pé de serra”¹.

Com o foco no violão, a análise se faz importante na questão rítmica por se tratar da comprovação da presença do gênero “baião” em “Arroz Carreteiro”, além da comparação ao padrão rítmico da zabumba que um dos instrumentos percussivos presente em grupo de forró pé de serra.

A pesquisa utiliza como aporte teórico os trabalhos de Marcus Facchin Bonilla (2013), em *Três Estilos do Violão Brasileiro: Choro, Jongo e Baião*, que analisa músicas brasileiras e aborda o desenvolvimento idiomático do violão brasileiro, e de Almir Cortes Barreto (2012), em *Improvizando em Música Popular: Um Estudo sobre o Choro, o Frevo e o Baião e sua Relação com a Música Instrumental Brasileira*, que foca no improviso em estilos populares. Ambos os autores são essenciais para esta pesquisa por tratarem do idioma violonístico brasileiro

Carlos Sandroni (2002) em *O paradigma do tresillo*, trata em sua pesquisa a fórmula rítmica chamada “síncope característica” presente em diversas danças latino-americanas como a habanera de Cuba e manifestações brasileiras como o tango brasileiro e o samba, discutindo o *Tresillo* e suas variações em outros ritmos mas que mantém o mesmo padrão, estando assim fortemente presente também em *Arroz Carreteiro*.

É importante antever que um dos autores presentes na peça, nesta pesquisa, está no papel de investigador que através destas referências bibliográficas e análise dos trechos da música almeja a contribuição para o violão brasileiro para além da peça em foco.

¹ Forma mais tradicional do gênero musical forró, sub-gênero. Engloba vários ritmos nordestinos, os ritmos mais comuns do forró **pé de serra** são: Baião, Xote, Xaxado, Côco, Embolada e Galope (também conhecido como quadrilha ou arrastapé - var. rastapé). Fonte: <https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/p%E9+de+serra/1477/>.

2 PANORAMA DA PEÇA “ARROZ CARRETEIRO”

A figura 1 expõe uma visão ampla do mapa estrutural da música onde em cada seção são acentuados os momentos dos ritmos e suas particularidades para com o violão, onde haverá o desdobramento sobre esses termos musicais obtendo comparações rítmicas e fundamentações teóricas acerca do idiomatismo do instrumento.

Figura 1: Panorama estrutural da música *Arroz Carreteiro*.

3 INTRODUÇÃO DE “ARROZ CARRETEIRO”

A introdução do baião parte do violão em solo expressando em dois compassos o a melodia através dos baixos onde se encontra harmonicamente em **E (Mi) mixolídio** com o preenchimento sincopado das cordas mi e si soltas.

O **mixolídio** é o quinto modo grego entre os sete que possui a característica de sua sétima nota *bemol* como aponta o exemplo na figura 2 que elucida através da escala de C (Dó) mixolídio em comparação ao E (Mi) mixolídio utilizada em *Arroz Carreteiro*. Escala muito utilizada, segundo Piedade (2013), para uma caracterização de músicas *nordestina*. Um dos grandes exemplos onde esta escala é bastante desenvolvida é a música *Baião*² de Luiz Gonzaga.

Figura 2: Exemplo do modo mixolídio em escala no pentagrama.

² Disponível em: <https://youtu.be/mwFGvGMxotc?si=4sAng0y9DqgWxDum>.

A familiarização do mixolídio se faz necessário por conta de sua presença clara na introdução de *Arroz Carreteiro* que possui, além do mixolídio, no motivo rítmico principal expressão do chamado *tresillo*, como expõe a figura 3.

Figura 3: Introdução. Compasso 1 – 2.

Segundo Sandroni (2002), a fórmula rítmica representada na figura 4, que está fortemente presente na música cubana, é denominada de *tresillo* pelos musicólogos. Fórmulas que são consideradas equivalentes entre si onde há pequenas variações de um mesmo ritmo básico. Vega (1967 *apud* Sandroni 2002, p. 103) trata estes ritmos como espécie da mesma família, cuja fórmula primária seria o “*ritmo habanera*” e a “*síncope característica*” entre outras variantes como *habanera* de Cuba, entre outras manifestações latino-americanas ao sul como *samba*, *tango brasileiro (maxixe)*, *tango argentino*.

Figura 4: Fórmula rítmica do tresillo.

Ahanórian (1993 *apud* Sandroni 2002 p. 103) fundamenta o tresillo e suas variantes através da numeração entre 8 semicolcheias, simplificando assim em: *três+três+dois (3+3+2)*.

um conceito segundo o qual oito subdivisões são percebidas simultaneamente como agrupadas em duas metades de quatro subdivisões (digamos, duas semínimas) e em três terços desiguais de três, três e duas subdivisões (duas colcheias pontuadas seguidas de uma colcheia). Este conceito é encontrado fundamentalmente no Atlântico (a milonga do Rio da Prata e Rio Grande do Sul, o samba brasileiro, vários gêneros musicais caribenhos). (...) A vertente atlântica produz ao longo do século XX gêneros mestiços comerciais tão fascinantes como o tango rioplatense (...), como o bolero, como a rumba, como a bossa-nova, como o son cubano e sua filha direta, a salsa" (Aharónian 1993:50-1 *apud* Sandroni 2002, p. 103).

Além da linha melódica presente nos baixos (cordas mais graves), podemos perceber o constante preenchimento harmônico e sincopado das notas “si” e “mi” que se encontram nas cordas soltas do instrumento como expõe a figura 5, onde está atuante como efeito de “nota pedal” para a melodia da introdução. Esta expressão chama-se *campanella*, onde Bonilla (2013) comenta, a partir da análise de diversos autores, ser um dos idiomas que o violão possui dentro da obra de Villa-Lobos, Francisco Araújo, Guinga entre outros para além do Brasil.

Figura 5: Representação do braço do violão e suas cordas soltas.

É importante salientar este idioma do instrumento porque, um pouco diferente das cordas friccionadas, as cordas soltas do violão sempre serão uma boa alternativa de “notas pedais” e de acompanhamento harmônico, dada a situação em que o intérprete está consciente do campo harmônico em que o trecho da música se encontra.

É inevitável comparar o modo de soar e as técnicas de acompanhamento entre o violão e piano, visto que os dois são os mais utilizados entres os instrumentos harmônicos. Logo, sabendo que o violão não obtém pedal para manter uma ou duas notas soando, preenchendo e acrescentando diversos harmônicos como o piano, é muito válido que o violonista como intérprete aproveite os truques e recursos que o violão oferece diante das cordas soltas. Como afirma Cardoso (2006, p.4) sobre o violão do intérprete/compositor brasileiro Guinga que se utiliza desse recurso idiomático do violão como uma das suas principais formas de expressão, relatando que: “as cordas soltas e as formas características de mão esquerda são frequentemente usadas como elemento estruturante de suas composições musicais”.

3.1 PARTE A

Após a introdução é apresentado o tema com a entrada da flauta com o violão mantendo o tresillo também com a movimentação melódica na região mais grave do violão onde

continua harmonicamente dentro do acorde E (Mi) mixolídio. Tanto anteriormente como foi mencionado e agora na parte A a partir do terceiro compasso, na figura 6 é exposta a expressão rítmica do 3+3+2 como aponta Aharónian, onde a acentuação nessas 8 semicolcheias está no polegar e o dedo indicador e médio fazem o preenchimento.

Figura 6: Parte A de Arroz Carreiro compasso 3 – 6.

Tratando-se de escrita para o violão, é notório que os compositores fizeram a notação diferente do compasso 3 para o 4. O resultado sonoro se mantém o mesmo após a sua leitura, mas a proposta inicial desta escrita dessemelhante é de demonstrar ao intérprete outras maneiras de percepção visual deste ritmo para o instrumento, visto que o domínio corporal desta rítmica em primeiro contato talvez possa ser um pouco difícil.

Posteriormente, a flauta e o violão trabalham em pergunta e resposta onde a melodia principal expressada na flauta pergunta e o violão responde através de arpejos contrapontístico no acorde de F#m7 e em seguida, como preparação em uma dominante secundária em G#7, como expõe a figura 7.

Figura 7: Compasso 7, flauta e violão.

A peça atinge mais corpo dentro do que seria “fiel” ao estilo baião onde nos baixos é destacado o ritmo da zabumba (instrumento usado em trio de forró pé de serra) que reproduz a rítmica básica no que se conhece unicamente como baião. Importante observar os arpejos contrapontístico muito presentes no gênero do *Choro* após a condução de baião, constatando talvez um momento *híbrido* se tratando de estilos.

Barreto (2012) aponta sobre a condução rítmica do baião onde observa o comportamento do triângulo com semicolcheias, porém com acentuações no contratempo, e também da “vareta de bambu” chamada de “bacalhau” abaixo da zabumba que tem como característica criar acentuações mais agudas em contratempo ou resposta ao surdo que é mais grave, localizado na parte superior do instrumento.

Na figura 8, podemos observar duas alturas na zabumba as quais representam o surdo (nota abaixo que representa o som mais grave do instrumento) e o chamado “bacalhau”, um objeto mais fino, às vezes varetas maleáveis (nota acima representando o som mais agudo da zabumba).

Figura 8: Representação de padrão rítmico do baião.

Em comparação ao padrão rítmico do baião, a figura 9 aponta neste mesmo trecho da partitura o violão expressando a zabumba da maneira mais simples e ao seu ritmo, evidenciando de fato o gênero musical de *Arroz Carreteiro*.

Figura 9: Compasso 7 em comparação do padrão rítmico do baião.

Mais adiante no compasso 12 (figura 10) a célula rítmica padrão do baião feita pela zabumba é novamente exposta em forma de convenção rítmica entre o violão e flauta onde há a representação do surdo e o bacalhau na mesma linha melódica. Em seguida, logo no próximo compasso, o violão abre um leque de possibilidades dentro do mesmo padrão rítmico gerando uma “inversão” dentro padrão rítmico, onde a rítmica do surdo está nas cordas agudas e a célula rítmica do bacalhau se encontra nas cordas mais graves.

The image shows a musical score for two instruments: Flauta (Flute) and Violão (Acoustic Guitar). The score is in 2/4 time and features a key signature of two sharps (F# and C#). The Flauta part is written in a treble clef, and the Violão part is written in a bass clef. The score is divided into two systems. The first system shows measures 11 and 12. In measure 11, the Flauta part has a melodic line with notes circled in red, and the Violão part has a bass line with notes circled in red. A box highlights these two measures, with labels 'Surdo' and 'Bacalhau' above the Flauta part and 'Surdo' and 'Bacalhau' below the Violão part. The second system shows measures 13 and 14. In measure 13, the Flauta part has a melodic line with notes circled in red, and the Violão part has a bass line with notes circled in red. A label 'Inversão do padrão rítmico' points to the second measure of the Violão part.

Figura 10: Convenção da flauta e o violão trabalhando a célula rítmica padrão do baião.

3.2 PARTE B

Na segunda sessão da peça há o contraste nos aspectos da harmonia, ritmo e estilo musical. A harmonia nesse momento está na *homônima*, no caso, na tonalidade de **Lá menor** (Am) contrastando ao o que os ouvidos estavam acostumados dentro da tonalidade de **Lá Maior** (A), apesar de que o centro tonal da parte A estava expresso no modo **Mi Mixolídio**.

Os instrumentos expressam novamente o jogo de pergunta e resposta, no entanto com o seu ritmo mais *brecado*, obtendo como referência o choro ou samba de breque, que para além do ritmo, há a condução diatônica nos baixos de forma arpejada, mais conhecido popularmente como *baixaria*, em resposta à flauta, referenciando o violão de sete cordas hoje muito presente no estilo. No final da sessão, compasso 21, como demonstra a figura 11, a condução da baixaria está presente no compasso inteiro como função de acorde dominante para retornar ao Am, demonstrando o caráter melódico-harmônico do violão no estilo do choro.

Flauta

Pergunta

Violão

Resposta

Baixaria; condução; arpejo.

19 Pergunta

19 Pergunta

Resposta

Resposta

Baixaria

Baixaria com condução de "dominante" (E7)

Figura 11: Parte B trabalhada no estilo *Choro*.

No livro *Ritmos Brasileiros*, Marcos Pereira (2007, p.37 *apud* BONILLA 2013, p. 60) demonstra em pequenas peças a condução do violão e sua função dentro de vários gêneros brasileiros, no caso do *Choro* ele expõe (figura 12) a “condução clássica” associando a marcação do baixo ao toque do pandeiro e o desenho melódico em referência ao violão sete cordas que expressa a baixaria conduzindo dentro de uma cadência melódico-harmônica para o próximo compasso ou acorde.

Am E7/B Am/C A7/C# Dm A7/E

p am i p p am i p p am i p p am i p

E7/G# E7/B Condução clássica F/Eb E/D Baixaria

Baixaria

Figura 12: Fonte: Pereira (2007, p. 37 *apud* Bonilla 2013).

Em comparação às duas figuras, é importante observar a semelhança nas baixarias diante do uso das notas “lá” (quinta corda solta) e o “ré” (quarta corda solta) onde obtém *ligaduras* ascendentes ou descendentes, demonstrando o uso idiomático do instrumento em função da agilidade e destreza para este tipo de fraseado nos baixos.

3.3 PONTE

Após a segunda e última condução de baixos em E7, ao invés de resolver em Am, a tonalidade volta para a sua homônima maior, ou seja, Lá Maior (A) para seguir com a **Ponte** nas progressões dos acordes A – G – F – C/E para retornar a Parte A da música.

O momento da **Ponte** é onde o violão expressa as células rítmicas exatas da zabumba como aponta Barreto (2012) na figura 6 anteriormente, trazendo a peça novamente para o âmbito do baião mas da forma mais “convencional” possível após a sessão onde se expressa uma pequena influência do Choro.

É importante observar na figura 13 a comparação, até mesmo de escrita, em como o violão incorpora a característica rítmica da zabumba, onde mesmo fazendo base harmônica como instrumento acompanhador é atrelado a um fator mais percussivo para expressar um forró ou baião.

The image displays two musical staves. The left staff is labeled 'Violão' and shows a rhythmic pattern with chords and single notes. The right staff is labeled 'Zabumba' and shows a rhythmic pattern with 'x' marks indicating percussive hits. Above the Zabumba staff is a staff labeled 'Triângulo' showing a rhythmic pattern with accents.

Figura 13: Figura rítmica do violão em semelhança ao ritmo padrão da zabumba no baião.

Essa adaptação ou imitação que um intérprete/compositor(a) violonista expressa pode estar ampliando a sua versatilidade musical que há na música popular brasileira, enriquecendo a sua questão técnica como também para a questão criativa e interpretativa onde pode-se *reimaginar* a função do violão em seu acompanhamento harmônico atado ao acompanhamento percussivo.

3.4 CODA

Logo após a Ponte é rerepresentada a Parte A, onde há a indicação para a CODA que, novamente, é apresentado com o caminho melódico em E mixolídio de forma mais ampla dentro da escala e até mesmo do braço do violão como indica a figura 14, reafirmando a sonoridade nordestina que tem no baião.

Figura 14: Marcação das notas no braço do violão com as notas dentro do modo mixolídio em E (Mi).

Novamente seu ritmo é expresso através do *tresillo* com a movimentação melódica nos baixos tocados com o dedo polegar terminando no “Mi”, localizado na sexta corda solta, aproveitando o som mais grave do violão. Há também as *campanellas* através das cordas soltas “Mi” e “Si” que são tocadas com o dedo médio e o indicador até o fim da música como demonstra a figura 15.

Partitura musical para violão em E mixolídio, mostrando a CODA de Arroz Carreiro. A música é composta por três linhas de notação musical:

- Linhas 29-31: Apresentam *Campanellas* (cordas soltas) tocadas com o dedo médio (m) e o indicador (i). A melodia principal é tocada com o dedo polegar (p) em uma sequência de *tresillos*. As notas da melodia são Si Fá#, Dó# Sol#, Ré, Sol#, Lá, Mi, Si Fá#, Mi. As notas Si Fá# e Dó# Sol# são tocadas com o dedo médio e o indicador, respectivamente.
- Linhas 30-31: Continuam a melodia principal com o dedo polegar (p) em uma sequência de *tresillos*.
- Linhas 32-33: Continuam a melodia principal com o dedo polegar (p) em uma sequência de *tresillos*. A última nota da melodia é o “Mi” mais grave, tocado com o dedo polegar (p).

A música é marcada com *f* (forte) e *p* (piano). A escala E mixolídio é indicada no meio da primeira linha.

Figura 15: CODA de Arroz Carreiro desenvolvendo uma melodia mais extensa dentro do modo mixolídio.

Por esse decorrer analítico da Ponte para CODA é válido acentuar questões sobre a autenticidade do gênero baião para interpretação e adaptação ao idioma violonístico. Conhecer esses padrões talvez permita ao violonista a reprodução com mais fidelidade e essência do baião. Reproduzir o ritmo da zabumba na mão direita atrelado ao pensar harmônico ou melódico utilizando cordas soltas, pode expandir as possibilidades idiomáticas do instrumento.

O domínio do tresillo com o da escala em mixolídio, por exemplo, pode estender a CODA abrindo para uma pequena improvisação do violonista com o outro instrumento melódico. Não somente em *Arroz Carreteiro* mas em outras músicas interpretadas ou compostas em outras tonalidades onde possa praticar a autenticidade do baião no violão.

4 REFLEXÕES PERFORMÁTICAS

Observe-se que os compositores evidenciaram os elementos rítmicos do baião de forma sutil em partes e explícitas em outras expressados pelos dois instrumentos, mais precisamente no violão por conta da sua condução rítmica e harmônica. Também é importante frisar após esta análise as questões performáticas lembrando que toda interpretação, principalmente se tratando de um gênero popular brasileiro como o baião, possivelmente não será performado puramente igual ao que está escrito.

A peça *Arroz Carreteiro* em nenhuma seção ou compasso tem a possibilidade de uma *indeterminação* ou seção aberta para improvisação, mas é importante atrelá-la ao inesperado aos dois instrumentos por se tratar de uma música cujo o seu gênero é popular brasileiro, o baião.

Neste caso, evidenciando o violão diante da abordagem performática, o violonista Abel Carlevaro (1979 p. 37) em seu livro *“Escuela de la guitarra - Exposición de la teoría instrumental”*, faz uma observação ao instrumentista que está a serviço apenas da técnica, afirmando que a técnica “nunca pode ser um estado **irreflexivo**”. Acrescentando a sugestão ao intérprete:

Por um lado, há algo que é necessário aprender: o ofício. E, por outro lado, deve existir algo nosso, que ninguém nos pode ensinar. Ao intérprete se apresentam dois problemas: o aspecto puramente mecânico de uma obra musical e como deve expressar-se tal obra. Convém, sempre começar por este último. Desde o primeiro momento é necessário entrar na arte porque, como vamos trabalhar uma obra sem saber o que temos que expressar? Não esquecer nunca isso, porque do contrário a arte se desnaturaliza. Se o ofício propriamente dito passa a ocupar o primeiro plano, a arte terá perdido sua qualidade própria. Contudo, quem não possui uma grande técnica não poderá ser um grande intérprete. O que importa é o ponto de partida: se provém do espírito irá ao espírito; do contrário será só um produto de laboratório (Carlevaro, 1979, p. 37-38, tradução nossa).

O violonista nos incentiva a uma relação de *equilíbrio interpretativo* diante de qualquer obra onde a técnica musical é necessária, porém não esquecendo principalmente a comunicação humana direta ou indireta, mas que se comunique algo profundo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A provocação de Abel Carlevaro se faz muito importante para a conclusão deste trabalho em que reflito o diálogo entre o meu “eu” intérprete/compositor e meu “eu” analítico que aqui investiga neste artigo. Pois a escrita do violão veio tão somente após a “tentativa e erro” como violonista intérprete com suas *bagagens empíricas* sobre o que seria o baião para contemplar a melodia da flautista Polyana Dias. Logo, é muito importante primeiramente saber “como deve expressar-se tal obra” para então trabalharmos o “aspecto puramente mecânico de uma obra” como assegura o autor em uma hierarquia de prioridades.

Contudo, ao longo desta investigação, o “eu” analítico despertou para a profundidade rítmica e idiomática que o baião oferece ao violonista, revelando dimensões que antes não eram tão claras no passado, pois, especialmente em relação ao *tresillo* e à imitação da zabumba, mostraram como esses elementos vão além da técnica.

O diálogo entre esses dois “eus” resultou em uma apreciação e um olhar mais investigativo quando se trata de trabalhar de forma criativa e performática. Arrisco dizer que um compositor deve ser também um performer que integre suas bagagens empíricas e culturais, colocando a arte em primeiro plano, e não tão somente a teoria ou leitura musical.

REFERÊNCIAS

AHARONIAN, Coriún. Factores de identidad musical. In: **Anais do VI Encontro Nacional da ANPPOM**. ANPPOM, Rio de Janeiro: [s.n.].

BARRETO, Almir Cortes. **Improvizando em Música Popular. Um estudo sobre o choro, o frevo e o baião e sua relação com a “música instrumental” brasileira**. [s.l.] Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, 24 fev. 2012.

BONILLA, Marcus Facchin. **Três estilos do violão brasileiro: choro, jongo e baião**. Programa de Pós-Graduação em Música PPGMUS, 2013.

SANTOS JÚNIOR, Pedro Miranda dos; DUARTE, Alexsander Jorge; MIRANDA, Jonathan Guimarães e. O violão e o baião em *Arroz Carreteiro*: análise rítmica, discussão idiomática do instrumento e abordagens interpretativas. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-107.

CARDOSO, Thomas Fontes. **Um violonista compositor brasileiro**: Guinga a presença do idiomatismo em sua música. Dissertação pós-graduação em música. Centro de letras e artes programa de pós-graduação em música mestrado e doutorado em música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

DA SILVA OLIVEIRA, Gustavo; COSTA, Maria Cristina; ALFONSO, Sandra Mara. **A técnica violonística de abel carlevaro tradução comentada dos capítulos 1 a 8 do livro “Escuela de la guitarra - Exposición de la teoría instrumental”** (ABEL CARLEVARO – 1979). Projeto PIBEG da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.

LUIZ GONZAGA. **Baião – Oficial**, 2009. 2:46 min. Publicado pelo canal luizgonzagaoficial. Disponível em: <https://youtu.be/mwFGvGMxotc?si=4sAng0y9DqgWxDum>. Acesso em: 14 set. 2024.

PEREIRA, Marco. **Ritmos brasileiros para violão**. Rio de Janeiro: Garbolights Produções Artísticas, 2007.

PIEIDADE, Acácio T. de Camargo. **A teoria das tópicas e a musicalidade brasileira**: reflexões sobre a retoricidade na música. *El oído pensante*, Argentina vol. 1, n°1, p. 23, 2013.

SANDRONI, Carlos. O paradigma do tresillo. **Opus 8**, p. 102–113, fev. 2002.

SANTOS JÚNIOR, Pedro Miranda dos; DUARTE, Alexsander Jorge; MIRANDA, Jonathan Guimarães e. O violão e o baião em *Arroz Carreteiro*: análise rítmica, discussão idiomática do instrumento e abordagens interpretativas. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 94-107.